

- інструкції, об'єдників і поясень Наркомвнустрав УСРР / З передмовою В.А.Балафьоло. — Харків: Юридичне видавництво УСРР, 1929.*
5. Зильберштейн Н. *Нарушение правил об отделении церкви от государства // Уголовный Кодекс УССР и РСФСР. Сравнительный текст и комментарий / Под ред. М.Е.Шаргея, С.А.Пригова и Ю.П.Мазуценка. — Харьков: Юридическое издательство Наркомюста УССР, 1928.*
 6. *Уголовный кодекс советских республик. Текст и практической комментарий / Под ред. С.Канарского. — Харьков: Госиздат Украины, 1928.*
 7. *Кримінальний кодекс УСРР. Затверджений ЦВК УСРР 8 червня 1927 р. Офіційний текст із змінами і доповненнями на 1 листопада 1949 р., з постатейними матеріалами і додатками. — К.: Політвидав, 1949.*

Н.Д.Братко (Черкаси)

ПРОЦЕС УТВОРЕННЯ АТОКЕФАЛЬНИХ ПАРАФІЙ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1920-х рр.

Пореволюційний період на території України характеризується бурхливим процесом національного відродження, який торкнувся і сфери релігійного життя. В цей час чіткого оформлення набуває рух, що ставить на меті українізацію церкви та її обрядів, що й було здійснено новоутвореною Українською Автокефальною Православною Церквою.

Діяльність Автокефальної Церкви викликає науковий інтерес багатьох науковців, які в своїх працях розглядають історію становлення, процес набуття власної ієрархії УАПЦ, політичну, культурну та духовну роль української церкви в період, що досліджується. Цю проблематику розробляли А. Зінченко, В. Пащенко, М. Рибачук, А. Денисенко, Л. Пилявець, О. Ігнатуша, І. Преловська. Досліджуючи історію автокефальної церкви на території сучасної Черкащини, не можна обійти увагою науки розвідки С. Кривенка. В цих роботах побіжно розглядається і процес утворення парафій нової церкви, проте окремо він не виділяється. Тож, зупинимось детальніше саме на становленні автокефальних парафій.

Перші 3 автокефальні парафії були утворені в Києві ще в 1919 р., на початок 1920 р. в Києві вже існувало 5 парафій нової української церкви, вони почали організовуватися і за його межами [1, 31]. Зваживши на те, що парафії не могли вже залишатися "одинокими", тобто могли об'єднатися у спілку, або окрему українську церкву, ВПЦР склала Статут спілки українських парафій, який було зареєстровано радянською владою, таким чином спілка здобула легальний статус.

В жовтні 1921 р. в Києві у Софійському соборі було проведено Всеукраїнський православний собор, на якому відбулося організаційне оформлення Української Автокефальної Церкви. Завершуючи Собор, В.Липківський сказав: "Звертаючись на прощання до вас, коли роз'їдетесь додому, пам'ятайте про те, що на нас лежить тепер великий святий обов'язок не тільки берегти, а й ширити. Ми мусимо про це пам'ятати і день і ніч. Кожен з нас повинен бути апостолом Церкви Української" [2, 109]. Священнослужителі нової церкви на чолі з митрополитом Липківським насправді стали своєрідним каталізатором поширення автокефалії на Україні, вони своїми проповідями, службами на українській мові залучали в лоно своєї церкви все більше вірних.

Після Собору УАПЦ активно відбувається утворення церковних структур, у першу чергу на території сучасних Вінницької, Дніпропетровської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської, Харківської, Хмельницької областей [3, 19]. Велике значення в розвитку цього процесу мали подорожі Липківського по селах і містах України, що розпочалися вже через два тижні по закінченню Собору. З початку січня 1922 р. він відвідав Богуславщину, Звенигородщину, Уманщину, Гайсинщину, Липовеччину, Вінничину. Наслідуючи приклад митрополита та керуючись його настановою, єпископи також відвідували церковні парафії, проповідуючи ідеї нової народної церкви.

Про хід українізації церкви на місцях можна дізнатися з архівних матеріалів, зокрема описів історій парафій. Так наприклад, "Історія Ташлицької української

автокефальної Хресто-Воздвиженської парафії Черкаської округи Матусівського району» подає такі відомості: “Коли прибув єпископ Черкаський всесечний о. Іван (Павлівський) кооператори захопилися думкою українізувати церкву. Гурток свідомих українців переміг над інертністю і агітацією місцевого о.Коверинського. 25.06.0922 було зібрано загальні збори й постановили приєднатися до УАПЦ” [4, 4-6].

Цікавою є інформація про утворення автокефальної парафії в м. Орлівці на Черкащині: “На третій день великодніх свят, у вікторок 3 травня 1921 р. на загальних зборах громадян м. Орловця було повідомлення Мліївської парафіяльної ради до місцевого коннезamu про урочисту відправу Служби Божої та релігійних потреб на українській мові в м. Млієві 6, 7 та 8 травня і було запропоновано надіслати своїх представників для прослуховування відправ. Звістка про це була зустріта громадянами з захопленням. На перші парафіяльні збори, які бажали українізувати свою церкву, й заслухати представника, що ходив до м. Млієва 8 травня 1921 р. прибуло понад 150 чоловік. Збори ухвалили утворити українську парафію при Михайлівській церкві” [4, 25]. Подібно ж було утворено і парафію в с. Талдики. Довідавшись, що в с. Леськи прибув єпископ Іван, жителі села запросили його й до себе. “2 березня 1922 р. єпископ Павловський з українським духовництвом і хором під керівництвом Б. Крижанівського відправив Службу Божу, людям було дуже до вподоби. Після того зараз же було офіційно організовано українську парафію і запрошено священика” [4, 49].

Соснівська автокефальна парафія (Кам'янський район) була заснована в квітні 1922 р., коли до Соснівки завітали митрополит Липківський та єпископ Черкаський Іван Павлівський [4, 36].

Проте організація автокефальних парафій нерідко натикалася на опір прихильників “тихонівської” церкви (РПЦ). Прикладом цього є відомості про захоплення храмів УАПЦ або навіть їх спалення, як наприклад в м. Кам'янка в лютому 1922 р. [4, 7].

Залученню віруючих в лоно УАПЦ сприяло, перш за все впровадження богослужіння українською мовою, переклад церковних книг на рідну мову, це робило Службу Божу доступною і зрозумілою для прихожан. В цей період організуються богословські курси, гуртки і братства, видається часопис “Життя і церква”. Окружні церковні ради приділяли увагу піднесенню церковного життя в своїх округах, збирали збори і комісії по підготовці членів причету. Уманська та Черкаська ради влаштовують повторні курси для священиків [1, 127]. Великого значення керівництво УАПЦ надавало і самоосвіті священнослужителів. У бібліотеках, зібраних парафіянами, були рідкісні видання з історії України, літературні твори, багаті зібрання релігійної літератури, ноти старовинних музичних творів [5, 50]. Це сприяло популярності автокефальних священнослужителів в народі.

Автокефальні парафії об'єднували навкруг себе національно свідомих українців, діячів культури, мистецтва. Як відзначав В.Липківській “стало помітне, що українські церкви стають осередком церковного життя, вони завжди повні, в них більше муштин, інтелігентів, що прагнуть чогось живого, а не мертвої традиції, кругом них завжди гуртки людей, жваві балачки, змагання... По селах українська парафія кладе певний відбиток на все село, підносить його, єднає, дає йому ідею, мету життя; кажуть, люди в українських парафіях світліші, не такі вже темні, забиті і молоді не така розпусна, одчайдушна” [1, 127-128].

Статистичні дані про чисельність УАПЦ дуже відрізняються одне від одного, оскільки вони готувалися або церквою, або державою. Прискіпливий аналіз доводить, що на початку 1924 р. до УАПЦ у 1100 парафіях належало близько 30 єпископів і 1500 священиків та дяконів. Помітною була тенденція до збільшення їхньої кількості. Своєї вершини автокефальний рух досяг у 1924-1925 рр., коли близько 6 мільйонів стали вірними УАПЦ [6, 124].

Загалом же, бачимо, що утворення автокефальних парафій, українізація церкви справді йшла не “згори”, а з “долини”, як це зазначає Григор Лужницький [7, 141]. Цей процес ініціювався самими прихожанами, які бачили Служби Божі проведені духовенством УАПЦ. Автокефальна церква, принципи її організації були привабливі для українського народу, оскільки вони будувалися на його релігійних традиціях,

враховували культуру, мову, звичаї. Хай, навіть, пересічний парафіянин повністю не усвідомлював канонічні відмінності української церкви від РПЦ та інших "обновленських" церков що виникли в пореволюційний період, проте вона притягувала своєю доступністю та національним духом, що культивувався в її діяльності. Це й зумовило популярність УАПЦ в Україні та за кордоном, в середовищі українських переселенців.

1. Литківський В. *Відродження церкви в Україні*. — Торонто, 1959. — 335 с.
2. Зінченко А. *Благовісництво Василя Литківського // Київська старовина*. - 1993. - № 5. — С.104-124.
3. Плявевць Л. *Автокефалія православної церкви на Україні // Людина і світ*. — 1990. - № 5. — С. 19-24.
4. *Державний архів Черкаської області*. — Ф. 442 — Оп. 1 — Стр. 48
5. Кривенко С. *До історії автокефалії*. // *Родовід*. — 1991. - № 2. — С. 50-56.
6. Зальмон Б. *Православ'я в Україні (1917-1938) // Укр. істор. журн.* — 2000. — № 3. — С. 120-129.
7. Луцацький Г. *Большевицьке переслідування Православної і Католицької Церкви в Україні*. // *Збірник матеріалів наукової конференції НТШ. В обороні української культури і народу*. — Торонто, 1966. — Частина 7. — С. 135-148

В.В.Шпура (Черкаси)

ВЗАЄМОВІДНОСНИ УАПЦ І РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В 1921 – 1930 РР.

У 1921 – 1930 рр. життя українського народу було ознаменоване багатьма історичними подіями, що вплинули на подальший історичний розвиток українського суспільства і духовного відродження українського православ'я зокрема. Були створені нові умови для розвитку автокефального руху, який досяг завершальної фази оформлення церковної організації в 1921 р. Серед найпоказовіших проявів цього стало швидке поширення кількості прихильників ідеї національної церкви в Україні. На початок 1921 р. Всеукраїнська спілка православних парафій об'єднувала 42 окремі парафії Київщини, Поділля, Полтавщини, Чернігівщини та інших губерній України і 4 благочинства в повному складі [1, 1]. Протягом 1921 року їх кількість досягла 153, зокрема: на Поділлі – 10, Полтавщині – 16, Херсонщині – 3, Чернігівщині – 18, на Київщині – 110 [2, 1, 3].

Весна і літо 1921 р. стали періодом активних пошуків шляхів до утворення власного єпископату прихильників автокефалії, формування взаємин із державною владою. В першій половині 1921 р. були проведені регіональні церковні собори на Білоцерківщині, Звенигородщині, Липовеччині, Канівщині, в Київському повіті та інших місцях [3, 8, 15, 21, 28]. Визначну роль у становленні автокефальної церкви відіграв спархальний церковний собор Київщини, який проходив з 22 по 26 травня 1921 р. Були визначені головні підвалини майбутнього церковного устрою: автокефалія, відокремлення від держави, всенародна соборноправність, богослужіння проводити на українській мові, здійснена спроба створення власної ієрархії [4, 12]. Собор Київщини декларував цілковиту лояльність автокефального руху до радянської влади [4, 1].

Архівні документи літа – початку осені 1921 р., і, зокрема, листування ВПЦР, свідчать, що після травневого собору Київщини рух за автокефалію православної церкви в Україні прискорився. Відбулися церковно-парафіяльні зібрання в м. Полтаві (23 серпня 1921 р.), м. Острі (4 вересня), Козелецькому повіті (11 вересня), Ніжинському повіті (25 вересня) на Чернігівщині, в Старокостянтинівському повіті на Волині (липень, вересень), м. Козині Богуславського повіту на Київщині (14 вересня), м. Києві (14 вересня). На яких були прийняті рішення створити волосні та повітові церковні ради і провести вибори на Всеукраїнський православний церковний собор [5, 9].

14 жовтня 1921 р. відкрився Всеукраїнський православний собор, який підтвердив постанову Всеукраїнської православної церковної ради (ВПЦР) від 5 травня 1920 р. про автокефалію Української православної церкви. Визначну роль у його діяльності відіграв протоієрей В. Липківський. Йому належить обґрунтування канонічності собору за умов відсутності на ньому православних єпископів, участь у

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ
◆

*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашіна.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпка.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

